

Metabólikus szindrómás páciensek dietetikai vezetése telemedicinális támogatással

SZÁLKA Brigitta^{1,2} VASSÁNYI István², MÁTHÉNÉ KÖTELES Éva³,
KISZELY Ildikó⁴, SZABÓ Lili Adrienn⁴, LADA Szilvia⁴, BOLGÁR
Tímea⁴, KOROM Andrea³, STABERECZ Dóra Terézia⁴, ÁBRAHÁM
Judit¹, SZÚCS Mónika⁵, SEFFER Péter⁶, BILICZKI Vilmos⁶, RAFAEL
Beatrix^{1,4}, BARNAI Mária³, VÁRKONYI Tamás⁴, NEMES Attila⁴,
LENGYEL Csaba⁴, KÓSA István^{1,2,4}

¹Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar,
Preventív Medicina Tanszék, 6725 Szeged, Kálvária sgt. 5

²Pannon Egyetem, Egészségügyi Informatikai Kutató-fejlesztő Központ,
8200 Veszprém Egyetem u. 10.

³Szegedi Tudományegyetem, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar,
Fizioterápiás Tanszék, Szeged

⁴Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ,
Belgyógyászati Klinika, Szeged

⁵Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar,
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, Szeged

⁶Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar,
Informatikai Intézet, Szeged
szalka.brigitta@gmail.com

Összefoglaló: Cikkünkben a Szegedi Tudományegyetemen metabólikus szindrómás páciensek bevonásával történt pilot klinikai vizsgálat előzetes dietetikai eredményeit mutatjuk be. A metabólikus szindróma (MS) kezelésének a táplálásterápia az egyik alappillére, mivel a betegség létrejöttében a nem megfelelő étrend meghatározó rizikófaktor. Vizsgálatunk fő célja a mobil eszközök hatékonyságának igazolása a dietetikai intervenció sikerességére, a metabólikus szindrómás páciensek táplálkozási szokásainak megváltozására. Eddigi eredményeink alapján azt mondhatjuk, hogy a dietetikussal folytatott kéthetenkénti coacholás és az életmódnapló vezetése tendenciózus testtömeg-csökkenéshez vezet. A táplálkozási szokások pozitív irányba történő változásának tekintetében a „sikeresen fogyó” csoportban leginkább a feldolgozatlan vagy csekély

mértékben feldolgozott zöldség és a feldolgozatlan gyümölcsfogyasztással sikerült eredményeket elérnünk.

Bevezető

A metabolikus szindróma (MS) globális járványként hat a 21. század társadalmára, mely háromszorosára növeli a stroke- és a szívkoszorúér betegségek kockázatát [1]. A MS diagnózisának komponensei - a hasi típusú elhízás; az emelkedett éhomi vércukor-értékek vagy inzulinrezisztencia, dylipidemia (emelkedett triglicerid-, csökkent HDL-koleszterin-szint) és hyertonia – közül mindegyikére hatással van a táplálkozás [2]. A MS táplálkozásterápiájának legnehezebb és fontosabb eleme a testtömeg-csökkentés, ami globális probléma. A világ lakosságának nagy része olyan országokban él, ahol a túlsúly és az elhízás több embert öl meg, mint az alultápláltság [3]. Magyarország Európa legelhízottabb országa, ahol a legutóbbi, 2019-es reprezentatív tápláltsági és táplálkozási vizsgálat adatai szerint a lakosok 34%-a obes és 32%-a túlsúlyos[4]. A testtömeg-csökkentés sikerességének feltétele, hogy a páciens kézbe tudja venni saját betegségének menedzselését, aminek része lehet az önmonitorozás, életmód- és táplálkozási napló vezetése. Az irodalmi adatok és a klinikai tapasztalat szerint testtömeg-csökkentés esetén nem elég az egyszeri intervenció, az átfogó és gyakoribb beavatkozásokra van szükség [5][6]. Az önmonitorozásra és az egészségügyi intervenciók gyakoriságának növelésére egyaránt lehetőség nyújt a telemedicina. Bár az egészségügyi mobil applikációk száma évről-évre növekszik, relatíve kevés klinikai vizsgálatot végeztek a mobil életmódnaplózás hatékonyságának validálására.

Módszer

Cikkünkben a Szegedi Tudományegyetem telemedicinálisan támogatott pilot klinikai vizsgálat dietetikai eredményeit mutatjuk be. A vizsgálatba bevont 59 metabolikus szindrómával diagnosztizált betegek a Pannon Egyetem klinikailag már validált „Lavinia” táplálkozási naplózási felületén okostelefonon rögzítették étrendjüket 90 napon át.

A táplálkozási naplók értékelése során a naplózott élelmiszereket, ételeket azok jellege és összetevői alapján halmazokba soroltuk. 37 halmazt állítottunk fel, melyek közül 7 halmaz olyan élelmiszereket, ételeket tartalmazott, melyek fogyasztása táplálkozási ajánlások szerint [7][8][9] és kutatási összefoglalók szerint [10][11] egyértelműen étrendi védőfaktor (pl.: friss zöldség, friss gyümölcs) 13 halmaz pedig étrendi rizikófaktorokat jelölt (pl.: magas zsírtartalmú feldolgozott húskészítmények, gyorséttermi fast food). A fennmaradó 16 halmaz tételeinek megítélése a metabolikus

szindróma táplálkozásterápiáját tekintve leginkább az elfogyasztott élelmiszer, étel, ital, mennyiségétől függ (ide tartoznak például a tésztaételek, a burgonya- és rizsköretek). 1 halmaz olyan ételeket és élelmiszereket foglal magában, amik az értékelés szempontjából általános tételeket jelölnek (például leves, kenyér) így ezeket nem tudunk beazonosítani, halmazokba sorolni. A vizsgált betegetek testtömeg-csökkenésük mértéke alapján két csoportba osztottuk. A sikeresen fogyó csoportba, azon a pácienseket soroltuk, akik a 90 napos periódus alatt testtömegük 3 %-át elveszítették.

Eredmények

Az adatelemzés során a sikeresen fogyó csoportba 38, a nem fogyó csoportba 21 beteg került. A táplálkozási naplók vizsgálata során 28 étel illetve élelmiszer halmaznál kaptunk szignifikáns trendet, 11 halmaznál, volt a szignifikancia szint 1% alatt és a fogyás meredekség abszolút értéke pedig nagyobb, mint napi 0.01%. A nagyobb mértékű fogyás korrelál a nagyobb arányú zöldség- ($p=0,02$) és gyümölcsfogyasztással ($p=0,02$). A sikeresen fogyók az alacsony feldolgozottsági fokon fogyasztott zöldségekből (pl. friss zöldség, zöldsaláta, savanyúság) és friss gyümölcsökből 0,03%-kal fogyasztottak többet naponta a nemfogyó páciensek csoportjához hasonlítva.

1. ábra A nyers zöldség- és gyümölcsfogyasztás tömegének alakulása a naplózott ételek tömegéhez viszonyítva a „fogyó” és nemfogyó csoportok között

A nyers zöldség- és gyümölcsfogyasztás trendje emelkedő tendenciát mutat a „fogyó” csoportban, a „nemfogyó” csoportban azonban stagnál (1. ábra). A nemfogyó csoportban a zöldségfogyasztás mértéke csak akkor nőtt, ha az értékelés során hozzávettük a magasabb feldolgozottsági zöldségek fogyasztását (párolt zöldség, zöldségleves). A gyümölcsfogyasztás a

„nemfogyó” csoportban egyértelműen csökkenő ($p = 0,02$), míg a sikeresen fogyó csoportban növekvő ($p = 0,03$) tendenciát mutat. A „fogyó” csoportban szignifikánsan csökkent ($p = 0,01$) a 23 g alatti húskészítmények fogyasztása is

Diszkusszió

A testtömeg-csökkenés sikerességét a vizsgált populációban az étrendi védőfaktorok közül a táplálkozási ajánlásokkal összhangban leginkább az alacsony energiadenzitású zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával lehet prognosztizálni. A magasabb feldolgozottsági fokú zöldségek fogyasztása (pl.: levesek, főzelékek), a konyhatechnológiai eljárások (pl.: tejfölös habarás) magukban rejtik a többlet-energiabevitelt - a zöldséges ételekhez adott magas kalóriatartalmú összetevők (tejföl, zsiradékok) következtében. Feltehetőleg ezzel is magyarázható, a „nemfogyó” csoport sikertelensége – náluk a magasabb feldolgozottságú zöldségek, zöldséges ételek fogyasztása növekedett, azonban a várt testtömeg-csökkenés elmaradt.

Eredményeink alátámasztják, hogy a feldolgozatlan formában fogyasztott gyümölcsök nagyobb mennyiségű fogyasztása támogatja a testtömeg-csökkenést. Bár a klinikai tapasztalat szerint a meghatározott szénhidrátartalmú diétán lévő betegek nagy része tartózkodik a gyümölcsfogyasztástól, annak ellenére, hogy a feldolgozatlan formában fogyasztott gyümölcsök alacsony energiataralmúak és celluláris szénhidrát tartalmuk, rost és savtartalmuk miatt alacsony glikémiás-indexűek.

Következtetés

Tapasztalatunk szerint a dietetikussal folytatott kéthetenkénti coacholás és az életmódnapló vezetése tendenciózus testtömeg-csökkenéshez vezet. A sikeresen fogyó csoportban a táplálkozási szokások közül leginkább a nagyobb mennyiségű nem feldolgozott, vagy csekély mértékben feldolgozott zöldség és feldolgozatlan gyümölcs fogyasztás megváltoztatásával sikerült eredményeket elérni.

Köszönetnyilvánítás

A vizsgálat az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg GINOP-2.2.1-15-2017-00073 projekt keretében.

Hivatkozások

- [1] B. Isomaa *et al.*, “Cardiovascular morbidity and mortality associated with the metabolic syndrome,” *Diabetes Care*, vol. 24, no. 4, 2001.
- [2] E. S. Ford and W. H. Giles, “A comparison of the prevalence of the metabolic syndrome using two proposed definitions,” *Diabetes Care*, vol. 26, no. 3, 2003.
- [3] World Health Organisation, “WHO Factsheet Obesity and Overweight,” 2021, 2021. .
- [4] National Institute of Pharmacy and Nutrition, “Hungarian Diet and Nutritional Status Survey 2019.”
- [5] J. Lindström *et al.*, “The Finnish Diabetes Prevention Study (DPS): Lifestyle intervention and 3-year results on diet and physical activity,” *Diabetes Care*, vol. 26, no. 12, 2003.
- [6] “Obesity management for the treatment of type 2 diabetes: Standards of medical care in diabetes-2021,” *Diabetes Care*, vol. 44, 2021.
- [7] F. L. J. Visseren *et al.*, “2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice,” *European Heart Journal*, vol. 42, no. 34. 2021.
- [8] Alice H. Lichtenstein, Lawrence J. Appel, Maya Vadiveloo, Frank B. Hu, Penny M. Kris-Etherton, Casey M. Rebholz, Frank M. Sacks, Anne N. Thorndike, “2021 Dietary Guidance to Improve Cardiovascular Health: A Scientific Statement From the American Heart Association,” *Circulation*, vol. 144, no. 23, pp. e472–e487, 2021.
- [9] Z. Gaál *et al.*, “Egészségügyi szakmai irányelv : A diabetes mellitus kórismézéséről, a cukorbetegség antihyperglykaemiás kezeléséről és gondozásáról felnőttkorban,” *Diabetol. Hungarica*, vol. 28, no. 3, 2020.
- [10] L. M. D. Leigh Perreault, “Obesity in adults: Dietary therapy,” 2022. [Online]. Available: <https://www.uptodate.com/contents/obesity-in-adults-dietary-therapy>.
- [11] D. Mozaffarian, L. J. Appel, and L. Van Horn, “Components of a cardioprotective diet: New insights,” *Circulation*, 2011.